

БЕЛБОҒЛИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛАШ МУАММОЛАРИ

Султонов Алишер Исмоилович

Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадқиқотлар институти мустақил тадқиқотчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365311>

Аннотация. Муаллиф белбоғли курашчиларнинг техник-тактик тайёргарлигининг илмий методик жиҳатларини ёритиб беришда жисмоний сифатларнинг аҳамиятини ҳамда техник усулларга яқин бўлган ҳаракатлар мажмуаси орқали кўнукма ва малакаларни эгаллаш жараёнини оптималлаштирган.

Калим сўзлар: Спорт, белбоғли кураш, техника, тактика, мусобақа, такомиллаштириш, методика, ривожлантириш, усул, ҳаракат.

Аннотация. Автор подчеркнул значение физических качеств и процесса приобретения навыков и умений посредством комплекса действий, близких к техническим приемам, а также выделил научно-методические аспекты технико-тактической подготовки борцов на поясах.

Ключевые слова: Спорт, борьба на поясах, техника, тактика, соревнование, совершенствование, методика, развитие, метод, действие.

Abstract. The author highlighted the importance of physical qualities and the process of acquiring skills and competencies through a complex of actions close to technical methods while highlighting the scientific and methodological aspects of the technical and tactical training of belt wrestlers.

Keywords: Sport, belt wrestling, technique, tactics, competition, improvement, methodology, development, method, action.

Долзарблиги. Республикамизда белбоғли кураш спорт турига қаратилаётган эътибор ниҳоятда бекиёсдир. Айниқса халқимиз орасида ушбу миллий спорт тури билан шуғулланадиганлар сони ҳам ниҳоятда кўплиги билан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам белбоғли кураш спортида илмий назарий жиҳатдан кўплаб муаммолар этарли даражада ўрганилмаганлиги айниқса белбоғли курашчиларнинг техник-тактик усулларнинг ҳимоялари ва нозик томонлари батафсил ўрганиш замон талаби даражасида долзарблиги билан ажралиб туради.

Белбоғли кураш тактикаси - бу беллашувлар ва мусобақаларда юзага келган муайян вазиятларда рақиб хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда техник ирода ва жисмоний имкониятлардан мохирона фойдаланишдир. Хужум учун тайёргарлик ҳаракатлари - бу хужум ҳаракатини бажариш учун зарур бўлган рақибнинг қутилаётган ва ҳимояланиш ҳаракатини келтириб чиқариш мақсадида бажариладиган белбоғли курашчининг хужум ҳаракатларидир. Тактик тайёргарлик усуллари - белбоғли курашчи ҳаракатлари бўлиб, улар ёрдамида у хужум ёки қарши хужум учун қулай шароитларни яратади.

Разведка - белбоғли курашчининг рақиб тўғрисида маълумот олишга қаратилган тактик ҳаракатларидир.[1;2;3;7] Ниятни яшириш - белбоғли курашчининг тактик ҳаракати бўлиб, унинг ёрдамида у рақибдан ўзининг асл ниятларини яширади. Хавф солиш - белбоғли курашчининг рақибни ҳимояланишга ўтишга мажбур қилувчи тактик ҳаракатидир.

Алдамчи ҳаракат (алдаш - хужум қилувчи томонидан охирига етказилмайдиган ва рақибни ҳимояланишга мажбур қиладиган усуллар, қарши усуллар, ушлаб олишлар, силташлар, туртишлар ва бошқа ҳаракатлар. Оўшалок алдаш - белбоғли курашчининг тактик ҳаракати бўлиб, ҳақиқий усулни рақибга алдамчи усул сифатида кўрсатади.

Чорлаш - белбоғли курашчининг тактик ҳаракати бўлиб, шу орқали у рақибни фаол ҳаракатларга ўтишга мажбур қилади.

Тескари чорлаш - белбоғли курашчининг тактик ҳаракати унинг фаол ҳаракатларини тўхтатиб, рақибни ҳам шундай ҳаракатларга чорлаш мақсадида амалга оширадиган ҳаракат.

Чеклаб қўвиш - белбоғли курашчининг рақиб ҳаракатлари эркинлигини чеклаб қўядиган тактик ҳаракатлар. Такрорив ҳуиум - бир хил ҳаракатлами кетма-кет бажаришдан иборат бўлган тактик ҳаракат. Ушбу кетма-кет уюштирилган ҳаракатлар ичида фақат охиргиси ҳал этувчи қолганлари эса алдамчи ҳаракат ҳисобланади.

Мувозанатдан чиқариш - белбоғли курашчининг тактик ҳаракати бўлиб, у рақибни номустваҳкам ҳолатни эгаллашга мажбур қилиш билан бирга курашчига ҳужумни бажариш учун қулай вазиятни яратади. Юқорида санаб ўтилган тушунчалар ва терминлар белбоғли кураш назарияси ҳамда усулиятида кенг қўлланилади. [4;5;6]

Тадқиқотнинг мақсади. Белбоғли курашчиларнинг техник-тактик тайёргарлигининг тизза ёрдамида тўсиб ташлаш усулини ўргатишнинг илмий методик жиҳатлари ёритиб беришдан иборат.

Тадқиқотнинг ташкил этилиши. Таҷриба натижалари Чирчиқ давлат педагогика институтининг 1-2- босқич талабаларининг ўқув машғуллот жараёнида олинди. Белбоғли курашчиларнинг техник ҳаракатларга ўргатишда ҳар бир техник элементларни аввал яхлитлигича кейин қисмларга бўлиб ўргатиш тамойили асосида олиб борилди. Тизза ёрдамида тўсиб ташлаш усулини техникасини ўргатишда аввал ўша усулга яқин ҳаракатларни бажариш сўнгра “тизза ёрдамида тўсиб ташлаш” техникасини бажаришда объектив қуйидаги жадвалда ўз аксини топган.

Таҷриба ва назорат гуруҳларининг эксперимент бошидаги ва охирида 10 сонияда тизза ёрдамида тўсиб ташлаш натижалари

№	Таҷриба гуруҳ			Назорат гуруҳ		
	ФИШ	ТБ	ТО	ФИШ	ТБ	ТО
1	Аб-Л	4	7	Ах-З	4	5
2	Ар-Х	5	6	Ак-А	6	6
3	Бе-М	3	6	Бо-Б	4	5
4	Де-Р	5	7	Бе-Д	5	5
5	Ё-Т	4	5	Ва-К	5	5
6	Жа-О	6	8	Ду-Н	7	8
7	Зу-Д	2	5	Да-Ж	4	6
8	Ма-М	3	6	Му-И	4	6
9	На-Р	3	7	Му-Х	5	7
10	Ха-Ф	4	7	Яа-Р	5	5
	\bar{X}	3,9	6,4		4,9	5,8
	σ	1,19	0,96		0,99	1,03
	V	30,6	15,09		20,29	17,8
	t	5,17			1,99	
	P	<0,001			>0,05	

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики таҷриба ва назорат гуруҳидаги шуғулланувчи белбоғли курашчиларнинг 10 сонияда тизза ёрдамида тўсиб ташлаш натижалари ифодаланган.

Олинган натижаларга эътибор билан қарайдиган бўлсак тадқиқот бошида назорат гуруҳидан олинган кўрсаткичлар \bar{X} 4,9 марта сигма кўрсаткичи 0,99 вариация кўрсаткичи эса 20,29 фойз эканлиги аниқланди. Таҷриба гуруҳида ушбу кўрсаткичлар \bar{X} 3,9 сигма кўрсаткичи 1,19 вариацияси 30,6 фойз эканлиги таҷрибаларда тасдиқланди.

Индивидуал кўрсаткичарга назар соладиган бўлсак назорат гуруҳида энг яхши натижани Ду-Н таллуқли бўлиб 7 мартагача бажаргаигини кўриш мумкин. Минимал кўрсаткични 4нафар респондентлар 4 тадан бажаришга муваффақ бўлишди. Тажриба гуруҳида эса максимал кўрсаткични Жа-О қайд этган унинг кўрсаткичи 6 маротаба ташлашга эришган. Минимал кўрсаткични эса Зу-Д га тегишли бўлиб у бор йўғи 2 маротаба ташлашга эришган.

Умуман олганда тажриба бошидаги кўрсаткичлар орасида ишончилилик даражаси деярли сезилмади. 6 ойлик педагогик экспериментдан сўнг тажриба якунидаги кўрсаткичларга қарайдиган бўлсак назорат гуруҳида ҳам тажриба гуруҳида ҳам ижобий ўсишлар кузатилди. Назорат гуруҳида ушбу кўрсаткичлар умумий ўртача 5,8 маротабага яхшиланганлигини кўриш мумкин. Сигма кўрсаткичи эса 1,3 вариация 17,8 фойз эканлигини юқоридаги жадвалдан кўриш мумкин.

Тажриба гуруҳида юқоридаги кўрсаткичлар қуйидагича бўлди умумий ўртача кўрсаткич 6,4 яхшиланганлиги, сигма 0,96 вариация эса 15,09 фойз эканлигини кўриш мумкин. Тажриба якунидаги кўрсаткичларни индивидуал тарзда тахлил қиладиган бўлсак, назорат гуруҳида максимал кўрсаткич Ду-Н 8 маротабагача минимал кўрсаткич беш нафар респондентларда 5 маротабагача эканлиги аниқланди.Тажриба гуруҳида максимал кўрсаткич Жа-О таллуқли бўлиб унинг натижаси 8 маротаба бажара олганлигини кўриш мумкин. Минимал кўрсаткични икки нафар респондентларда Зу-Д ҳамда Ё-Т қайд этилгани уларнинг натижалари 5 маротаба эканлигини юқоридаги жадвалдан кўриш мумкин.

Юқоридаги кўрсаткичларни қуйидаги расмдан янада яққолроқ кўриш мумкин.

1-расм. Тажриба ва назорат гуруҳларининг тадқиқот бошидаги ва охиридаги кўрсаткичларнинг график тасвири

Юқоридаги расмдан кўрниб турибдики тажриба ва назорат гуруҳларининг эксперимент бошидаги ва охиридаги индивидуал кўрсаткичларнинг ўзгариш динамикаси ифодаланган. Расмда яшил ва қизил рагда тажриба гуруҳининг кўрсаткичлар динамикаси ифодаланган кулранг билан эса назорат гуруҳининг натижалар динамикаси берилган.

Бизнинг 6 ойлик педагогик экспериментимиздан сўнг тажриба гуруҳининг кўрсаткичлари тажриба бошидагига нисбатан ишончли $P < 0.001$ эканлиги тадқиқотларда ўз аксини топди.

Хулоса. ўрганилган илмий услубий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики айнан белбоғли кураш билан шуғулланувчи спортчиларнинг техник – тактик тайёргарлигида 10 сонияда тизза ёрдамида тўсиб ташлаш усулини белгиланган вақт оралиғида бажариш ҳамда ушбу усулни ўргатиш методикасини такомиллаштириш тўғрисида малумотларни деярли учратмадик.

Шуғулланувчиларнинг алоҳида хусусиятларига мувофиқ ва уларнинг жисмоний тайёргарлиги ошишини ҳисобга олган ҳолда ўрганилган техник ҳаракатларни янги элементлар (тактик тайёргарлик усуллари, ушлаб олишлар, якунловчи фазалар) билан бойитиш ҳисобига мусобақа беллашувларида ўрганилган техник ҳаракатнинг етарли даражада барқарорлиги ва вариантлилиги, ишончилиги ва тежамлилигини таъминлаш имкониятини беради.

Белбоғли курашчининг техник-тактик ҳаракатлари самарадорлиги кўп жиҳатдан диққатнинг ривожланганлиги, унинг ҳажми, жадаллиги, тақсимланиши ва бирдан иккинчисига ўтиши билан белгиланади. Курашчи рақибнинг мураккаб ва тез ўзгарувчан ҳаракатларида кўп сонли турли техник-тактик ҳаракатларни илғаб олади. Диққатнинг бу хусусияти унинг ҳажми билан тавсифланади.

Шу билан бирга курашчи энг асосий қисмларга диққатни жамлашни ўрганиши лозим. Бу диққатнинг шиддатига тааллуқлидир, ҳар хил чалғитишлар ва алдамчи омиллар таъсирига қарши туриш малакаси диққатнинг барқарорлигидан далолат беради

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Artikov, Z. S. (2022). 13-14 YOSHLI BELBOG'LI KURASHCHILARNING KUCH SIFATLARINI TARBIYALASH. *Scientific progress*, 3(1), 598-603.
2. Gapparovich, G. Z., Mavlonboyevich, I. J., & Xamidjonovich, X. O. (2022). SPORT MUSOBAQALARINING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(14), 284-289.
3. Иштаев, Ж. М. (2022). Мактаб ёшидаги қизларнинг портлаш қобилият кўрсаткичлари ва уларнинг таҳлили (1-11 синфлар мисолида). *Fan-Sportga*, (1), 46-48.
4. Гаппаров, З. Г., Иштаев, Ж. М., Хасанов, О. Х., & Хасанов, О. А. (2022). СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 483-488.
5. Гаппаров, З. Г. (2021). ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШДА “СПОРК” МОСЛАМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ. *Fan-Sportga*, (4), 3-5.
6. Gapparov, Z. G., Ishtaev, J. M., Ishtaev, D. R., & Holmurodov, L. Z. (2020). Efficiency Development Explosive Abilities at Schoolboys of 12-13 Years. *Solid State Technology*, 63(4), 348-353.
7. Begmatova D. et al. Use of educational technologies in teaching the basics of nanophysics, nanomaterials and nanotechnologies //Results in Optics. – 2024. – С. 100717.